

JADID MATBUOTIDA TOSHKENT SHAHAR IJTIMOY HAYOTINING YORITILISHI: TARIXSHUNOSLIK TAHLILI

Tangirov Obid Eshmaxmatovich

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

Islom tarixi va manbashunosligi IRCICA

kafedrası t.f. PhD., dotsent

Jabborova Oydin Olimjon qizi

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

Tarix mutaxassisligi 2-kurs magistranti

E-pochta: oydinjabborovauzb@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17801944>

Annotatsiya: Mazkur maqolada jadid matbuotida Toshkent shahar ijtimoiy hayotining yoritilishi tarixiy manbalar va ilmiy tadqiqotlar asosida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda sovet davri, mustaqillik davri hamda xorijiy adabiyotlar tahlil qilinib, ularning ilmiy yondashuvlari qiyosiy o'rganilgan.

Kalit so'zlar: jadid, matbuot, Toshkent, tadqiqot, manba, gazeta, maqola.

Abstract: In this article, the representation of social life in Tashkent in the Jadid press is examined on the basis of historical sources and scholarly research. The study analyzes publications from the Soviet period, the independence era, and foreign literature, providing a comparative assessment of their methodological approaches

Keywords: jadid, press, Tashkent, research, source, newspaper, article.

Аннотация: В данной статье рассматривается отражение социальной жизни Ташкента в джадидской прессе на основе исторических источников и научных исследований. В работе анализируются публикации советского периода, эпохи независимости, а также зарубежная литература, что позволяет дать сравнительную оценку их методологических подходов.

Ключевые слова: джадиды, пресса, Ташкент, исследование, источник, газета, статья.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi barcha sohalarda bo'lgani kabi tarixchi olimlar zimmasiga ham mas'uliyatli vazifalarni yukladi. Mustaqillik qo'lga kiritilgandan keyin sovet hukmronligi yillarida soxtalashtirilgan tarixni turli tazyiqlardan xoli ravishda haqqoniy yoritish asosiy talablardan biriga aylandi. Tarixning eng muhim voqealaridan biri bo'lgan jadidchilik harakatini bugungi kunga kelib G'arb va Sharq olimlari ijtimoiy-siyosiy modernizatsiya jarayonining muhim qismi sifatida baholamoqdalar. Jadidlar qoldirgan ilmiy meros bo'yicha Turkiya, AQSh, Rossiya, Germaniya, Ozarbayjon, Tojikiston va Qirg'izistonda bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, tarixchi olim Mehmet Tutuncu Turkiston-Ozarbayjon ilmiy tadqiqot markazi tarafidan "Chet elda Turkiston harakati yoxud jadidchilikdan mustaqillikkacha" nomli kitob chop etilganini aytib o'tadi¹. Turkiya, AQSh va Germaniya hamda boshqa bir qator mamlakatlarda jadidlarning asarlari o'z tillariga tarjima qilinib nashr qilinmoqda. Bu esa jadidlar adabiyotiga nisbatan yangicha talqin va

¹ "Jadidchilik ham maorif, ham davlatchilik va so'z erkinligi edi". Xorijlik jadidshunos olimlar bilan suhbat – Uzbekistan News / www.daryo.uz

yondashuvlarni keltirib chiqaradi. Dastavval 30ga yaqin jadidlar faoliyat olib borgan deb qaralgan bo'lsa, bugungi kunda 300 nafarga yaqin jadid haqida tadqiqotlar asosida ma'lumotlar aniqlandi. Jadidlar qoldirgan keng qamrovli ilmiy merosni o'rganish zarurligi xususida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Toshkentda bo'lib o'tgan "Jadidlar: milliy o'zlik, istiqloq va davlatchilik g'oyalari" mavzusidagi konferensiyada shunday fikr bildiradi: "... o'z mohiyat e'tiboriga ko'ra noyob ijtimoiy-siyosiy fenomen bo'lgan jadidchilik g'oyasining shakllanishi va taraqqiyotiga doir dunyoning bir qator mamlakatlarida ko'plab tadqiqotlar yaratilgan bo'lsa-da, ushbu harakat namoyondalarining Markaziy Osiyo hududida milliy davlatchilik va mintaqaviy o'ziga xoslikni, fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga qo'shgan ulkan hissasini konseptual va tizimli asosda atroflicha o'rganish dolzarb masala bo'lib qolmoqda"². Darhaqiqat, jadid matbuoti hamda unda yoritilgan ijtimoiy mavzularni tarixiy manbalar va tadqiqotlar asosida atroflicha tadqiq etish va keng ommaga yetkazish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Jadid ma'rifatparvarlari Turkistonning ham ijtimoiy-siyosiy, ham madaniy jihatdan taraqqiy qilishi davr talabi o'laroq bir zaruriyat ekanligini anglab, bu yo'lda sa'y-harakat qildilar. Toshkent davriy matbuotida ham taraqqiyparvarlar tarafidan ta'lim, maorif, diniy hamda hurriyat masalalariga oid o'z qarashlarini, jamiyatdagi mavjud muammolarni maqola, felyeton shaklida omma e'tiboriga havola qilib borilishi ham ozodlik tomon qo'yilgan qadamlardan biri bo'lgan, desak mubolag'a bo'lmaydi. Ilmiy adabiyotlarning tizimli tahlili shuni ko'rsatadiki, jadid matbuotida Toshkent shahrining ijtimoiy-madaniy masalalarining yoritilishi mavzusi alohida tadqiqot obyekti sifatida maxsus o'rganilmagan. Mazkur mavzuga oid ma'lumotlarni o'zida aks ettirgan va davriy farqlarga ega bo'lgan ilmiy adabiyotlarni ilmiy-konseptual nuqtai nazardan quyidagi uch guruhga ajratib tahlil qilish maqsadga muvofiqdir:

1. Sovet davri nashrlari.
2. Mustaqillik davridagi tadqiqotlar va adabiyotlar.
3. Xorijiy tadqiqotlar.

Sovet davri nashrlariga oid adabiyotlarga o'zbek davriy matbuoti tarixi haqida ma'lumot beruvchi Ziyoy Said (Soli Qosimov)ning "O'zbek vaqti matbuotiga oid materiallar" asarini kiritish mumkin³. Asarda Turkistondagi Chor imperiyasi vaqtdan boshlab to sovet hokimiyatining dastlabki yillariga qadar bo'lgan davrda matbuot ishi, bosmaxonalar chop etilgan va jurnallar marksistik dunyoqarash asosida yoritilgan.

Abdulla Avloniyning "Turkiston" gazetasida chop etilgan maqolasida matbuotning chop etilgan vaqti, muharriri va yo'nalishi haqida batafsil ma'lumot beradi⁴.

Aleksandr Dobrosmyslovning maqolasida esa Toshkentda nashr qilingan jurnal va ro'znomalarning yuzaga kelish sabablari, faoliyati, muharrirlari, gazeta nashrida faol qatnashgan olimlar, ofitser va amaldorlarning ham qayd etiladi⁵. Maqolada "Taraqqiy", "Shuhrat", "Osiyo", "Tujjor", "Xurshid" gazetalarining chiqqan sanalari, muharrirlari va yopilish

² Sh.M.Mirziyoyev. "Jadidlar: milliy o'zlik, istiqloq va davlatchilik g'oyalari" konferensiyasi // Toshkent – 2023.

³ Ziyoy Said. O'zbek vaqti matbuotiga oid materiallar. Tanlangan asarlar (Nashrga tayyorlovchi Sherali Turdiyev). – Toshkent : O'zbekiston, 1974.

⁴ Avloniy A. Burungi o'zbek vaqti matbuotining tarixi // Milliy uyg'onish va filologiya masalalari. – Toshkent: Universitet, 1993.

⁵ Добросмыслов А. Ташкентская пресса. // Средняя Азия. Ежемесячное литературно-историческое издание. Кн III. - Ташкент: Типопр. Туркест. Т-ва Печ. Дела. 1910.

sabablariga ko'proq ahamiyat qaratadi. Lekin maqolada matbuotda chiqqan maqolalar mazmuniga to'xtalib o'tmaydi, biroq bu gazeta va jurnallar hukumatga qarshi bo'lganligi sababidan yopilganligi aytib o'tiladi.

1930-yilda chop etilgan Husayn Shamsiyning "Matbaachilik ham uning qisqacha tarixi" nomli kitobida Turkistonda matbuot yuzaga kelishi, matbuot faoliyati haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi⁶.

O'sha davrda jadid matbuotidan ko'proq "Taraqqiy" ro'znomasi haqida ma'lumot berilgan bo'lib, gazetaning yo'nalishi shu davr siyosiy maslagiga yaqinligi aytib o'tiladi. S.Qosimovning maqolasida "Taraqqiy" mahalliy aholining manfaatlarini himoya qilganini ta'kidlanadi⁷.

Mustaqillik davri adabiyot va tadqiqotlariga Mustaqillik yillarida N.Abdulazizovanning asari ham e'lon qilindi⁸. Bu asarda asosan, jadid matbuoti adabiy jihatdan tahlil qilingan.

N.Rahimjonovanning nomzodlik ishida jadid matbuotida yoritilgan Toshkentdagi diniy ta'lim, diniy marosimlar masalalari ham tahlil qilinadi⁹. Tadqiqotda jadid matbuotiga tayangan holda Turkistondagi diniy masalalar tadqiq qilingan.

Sanobar Shadmanovanning ilmiy tadqiqotida Turkistonning 1870-1917-yillardagi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy masalalari umumiy tahlil qilinadi¹⁰. Tadqiqotda Turkiston general-gubernatorligida matbuotning paydo bo'lishi, faoliyati, rus gazetalarining vujudga kelishi hamda o'lkaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari, Turkiston madaniy hayotiga doir ma'lumotlarning qiyosiy tahlili, shu jumladan, ushbu davrlar mobaynida Toshkent davriy matbuotida chop etilgan maqolalar va ularda bayon qilingan muammolar yoritilgan.

F.Achiq va S.Halimovalarning¹¹ nomzodlik ishlarida o'lka ijtimoiy-siyosiy hayoti, matbuot muammolari yoritiladi. Ushbu tadqiqot ishlarini tahlil qilishda adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan yondashilgan.

Mustaqillik yillarida Turkiston davriy matbuotiga birlamchi va muhim manba sifatida qaralib ilmiy izlanishlar asosida bir qator maqolalar ham chop etildi¹².

Xorij tarixshunosligida Turkiston o'lkasida chop etilgan rus tilidagi davriy gazetalar haqida ma'lumotlar deyarli uchramaydi.

Jadid matbuoti boshqa muxojir tadqiqotchilar, xususan, E.Olvortning kitobida "Ro'znomalar va nashrlar" bo'limida Turkiston milliy matbuoti, shu jumladan, "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat", "Tujjor", "Sadoyi Turkiston", "Sadoyi Farg'ona" gazetalar haqida to'xtalib, ularning nashrlariga oid statistik ma'lumotlar ham keltiriladi¹³. Biroq bu kitobda jadid matbuotiga doir materiallarga murojaat etilmaganligi sababli muallif gazetalarda odatda madaniy va siyosiy masalalar yoritilgan, degan xulosaga keladi. Lekin jadidlar o'sha davrlarda

⁶ Husayn Shamsiy. Matbaachilik ham uning qisqacha tarixi. – Toshkent – Samarqand: O'zdatnashr, 1930.

⁷ Qosimov S. Kurash sahifalari // Guliston. – 1979.

⁸ Abdulazizova N. Turkiston matbuot tarixi (1870-1917). – T.: Akademiya, 2000.

⁹ Rahimjanova N. Turkiston davriy matbuotida islom dini va ma'rifatining dolzarb masalalari (XIX asr oxiri – XX asr boshlari). Falsafa dok. ... dis. – T, 2020.

¹⁰ Shadmanova S. Davriy matbuotda Turkistonning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy ahvoli masalalari (1870-1917y). Tarix fanlari dok. ... dis. – T, 2011.

¹¹ Achiq F. "Yosh Turkiston" jurnali tarixiy-adabiy manba sifatida. Filol. fan. nom. ... dis. – Toshkent, 2002.;

Halimova S. "Sadoyi Turkiston" gazetasi: yo'nalishi, til, uslub va janr xususiyatlari (1914-1915-yillar): filol. fan. nom. ... diss. avtoref. - Tosh, 2007.

¹² Tursunov R. Jadid matbuotida Turkiston musulmonlarining ijtimoiy hayoti / Akad. U. Karimov nomidagi Yosh sharqshunoslar ilmiy konferensiyasi tezislari. – Toshkent, 2005; Tangirov O. Toshkentdagi ilk milliy gazetalar tarixiga doir / Islom tafakkuri. – Toshkent, 2024y, 3-son.

¹³ Allworth E. Central Asia: A century of Russian rule. – New York and London: Columbia university Press, 1967.

jamiyat hayotida mavjud bo'lgan barcha masala va muammolarni nazardan chetda qoldirmaslikka harakat qilganlar.

Adib Xolid o'z maqolasida Turkiston matbuoti aholi madaniy ongiga ta'sir o'tkazish vositasi bo'lganini ta'kidlaydi hamda maqolada jadid matbuotidan birlamchi manba sifatida foydalanadi¹⁴.

Nemis olimasi I.Baldauf tadqiqotlarida jadidlar va ularning diniy qarashlari matbuot materiallari asosida yaxshi yoritilgan¹⁵. Italiyalik tadqiqotchi P.Sartori o'z asarida Toshkentda ulamolar tarafidan chop etilgan "Al-isloh" jurnaliga alohida to'xtalib o'tadi¹⁶. Shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, oxirgi 10-15 yillikda qilingan xorijiy tadqiqotlarning manbaviy asoslari yaxshilangan hamda jadid matbuotiga qiziqish ortgan.

Yuqoridagi tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, jadid matbuotida Toshkent shahrining ijtimoiy masalarining yoritilishiga oid jihatlar qisman matbuot sahifalarida, ayrim masalalar esa ilmiy tadqiqotlarda keltirilgan bo'lsada, kompleks holda alohida tadqiqot obyekti sifatida tadqiq qilinmagan. Xulosa qilib, tarixiy manbalar, jadid matbuoti materiallari va ilmiy tadqiqotlar orqali o'tgan asrda Toshkent shahrining ijtimoiy hayoti, xususan, sog'liqni saqlash, xotin-qizlar ta'limi masalasi, adabiyot, san'at va maorif holati haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abduazizova N. Turkiston matbuoti tarixi (1870-1917). –T.: Akademiya, 2000.
2. Ziyov Said. O'zbek vaqtli matbuotiga oid materiallar. Tanlangan asarlar (Nashrga tayyorlovchi Sherali Turdiyev). – T: O'zbekiston, 1974.
3. Ernazarov T., Akbarov A. Turkistonda vaqtli matbuot. – T.: O'zdamnashr, 1959.
4. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. – T.: Ma'naviyat, 2002.
5. Do'stqorayev B. O'zbekiston jurnalistikasi tarixi. – T: Ma'naviyat, 2009.

¹⁴ Khalid A. The politics of Muslim cultural reform : Jadidizm in Central Asia. – Berkeley, 1998.

¹⁵ Балдауф И. XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. -Тошкент, 2000.

¹⁶ Sartori P. La nazione nella tradizione millat nelle riviste degli `ulama` di Tashkent (1917-1918) Studi oriental Vol. LXXIX / Pisa. Roma / Fabrizio Serra editore, 2008.